

A ATUAÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADA NOS CURSOS TÉCNICO INTEGRADO DO IFCE CAMPUS TABULEIRO DO NORTE

 DOI: 10.5281/zenodo.6969945

Júlia Lívia Viana França

Técnica em Assuntos Educacionais no IFCE, Especialista em Coordenação Pedagógica pela Faculdade Única, Licenciada em Química pela UECE. E-mail: julia.livia@ifce.edu.br

INTRODUÇÃO

A formação do ensino médio integrado ao técnico demanda uma formação interligada entre diversas questões, como o trabalho e a ciência, por exemplo, buscando tornar o adolescente um sujeito com formação abrangente e sistêmica, do mundo e dos diversos saberes. A atuação pedagógica com estes jovens enfrenta diversos desafios, dentre eles, o de gestão, os pedagógicos, os de recursos materiais e humanos e a individualidade de cada discente, por exemplo. O trabalho pedagógico desenvolvido na Coordenação Técnico-Pedagógica do IFCE, campus Tabuleiro do Norte, é realizado por uma equipe multidisciplinar que atua realizando ações e intervenções pedagógicas nas três áreas: planejamento e assessoramento, acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem e avaliação do processo, com o objetivo de alcançar a eficácia e a efetividade nos processos de ensino-aprendizagem, além de impactar nas condições de permanência e êxito dos discentes.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

O ensino integrado é uma concepção pedagógica que demanda uma formação ampla a partir dos fundamentos do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, não se limitando à transmissão de fragmentos da cultura sistematizada, e, compreendendo que, o acesso ao saber sistematizado é um direito social, que fomenta o desenvolvimento amplo dos indivíduos (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015).

Em se tratando de formação integrada ou do ensino médio integrado ao técnico, o intuito é que a educação geral se torne parte inseparável da educação profissional em todos os campos onde envolva a preparação para o trabalho: seja nos processos produtivos, seja nos processos educativos como a formação inicial, como o ensino técnico, tecnológico ou superior. Com isso, o trabalho é visto como princípio educativo, no sentido de formar trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e cidadãos (CIAVATTA, 2012, p. 84).

Como formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito de uma formação abrangente para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política.

Formação que, neste sentido, suponha a compreensão das relações sociais subjacentes a todos os fenômenos (CIAVATTA, 2012, p. 85).

Em síntese, a implementação do ensino médio integrado dentro de uma instituição não se resume à questão pedagógica ou a um projeto curricular de ensino. Requer a superação de diversos desafios dentre eles os de gestão; pedagógicos; condições de ensino; condições materiais; hábitos estabelecidos culturalmente que limitam a formação integrada dos alunos (COSTA, 2012, p. 38).

Segundo Saviani (2007), a prática pedagógica é elaborada através da correlação da teoria e da prática, sendo elementos indissociáveis na prática pedagógica, sendo vista, de uma forma geral, como desafiadora, pois requer uma didática integradora e interdisciplinar docente, além da integração com as coordenações pedagógicas e com os setores ligados ao ensino.

No campus Tabuleiro do Norte, as ações educativas, assim como a atuação pedagógica enfrenta desafios na implementação do ensino médio técnico integrado de qualidade, pois lida com diversos aspectos internos e externos à instituição e contextos educacionais de proporção macro e micro.

A atuação pedagógica, realizada no campus Tabuleiro do Norte, é implementada com os diversos setores ligados ao ensino, especificamente com a Coordenação Técnico-Pedagógica (CTP), que é o setor responsável pelo planejamento, acompanhamento e avaliação de ações pedagógicas, que atua na realização de atividades em três áreas: planejamento e assessoramento, acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem e avaliação do processo (Quadro 1).

Quadro 1: Áreas de Atuação da CTP no IFCE - Campus Tabuleiro do Norte

Área de Atuação da CTP
Planejamento e Assessoramento
Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem
Acompanhamento do Processo Ensino-Aprendizagem

Fonte: Própria (2022)

A Coordenação Técnico-Pedagógica, em sua atuação, tem como objetivo realizar intervenções pedagógicas e promover atividades, ações e projetos nas turmas do ensino médio técnico integrado, em busca da eficácia e da efetividade nos processos de ensino-aprendizagem, além da atuação preventiva e permanente, visando impactar nas condições de permanência e êxito dos discentes.

No que se refere à área de atuação “Planejamento e Assessoramento” foi-se vivenciado que os projetos de intervenção pedagógica são realizados a partir das situações que são apresentadas dentro do setor e, a partir de relatos de discentes e de docentes. As formas que são realizadas as intervenções são variadas, pois dependem do cenário apresentado, das representações envolvidas e da situação que ora se apresenta, sendo respeitados os limites de atuação dos partícipes e as individualidades dos envolvidos e das ocorrências relatadas. Além disso, a atuação pedagógica se mostra além das discussões internas no setor pedagógico, contribuindo nas discussões dos colegiados de curso e na análise dos cursos de extensão (cursos FIC), ofertados para a comunidade escolar.

No que se refere à área de atuação “Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem”, o setor pedagógico organiza e coordena reuniões de conselho de classe dos cursos médio técnico integrado, apresentando a situação acadêmica dos discentes, as questões elencadas mais pertinentes, como por exemplo, a indisciplina e o descumprimento na entrega de atividades no prazo pré-estabelecido pelo docente, assim como, juntamente com as outras representações (docentes e pais), avalia as estratégias para minimizar as questões elencadas antes e durante as reuniões. Além disso, é realizado pela equipe pedagógica o acompanhamento individualizado da recuperação paralela, da dependência e do plano de estudo individual (PEI), como também a organização dos encontros pedagógicos, que ocorrem duas vezes por ano,

a cada início de semestre letivo e conta com a participação de todos os docentes e dos setores ligados ao ensino, onde se discutem sobre temas pedagógicos pertinentes ao momento em que vivenciam.

Enquanto no que se refere à área de atuação “Acompanhamento do Processo Ensino-Aprendizagem”, a equipe pedagógica realiza diariamente atendimentos a estudantes, aos docentes e aos pais dos discentes, assim como também realiza atendimentos individuais aos estudantes que buscam dados sobre o seu desempenho acadêmico ou um acompanhamento didático específico, por exemplo, como na elaboração de cronograma de estudo, visando uma melhoria no processo de ensino-aprendizagem. As reuniões de pais e docentes são realizadas com periodicidade semestral e tratam de diversas questões relacionadas ao desempenho acadêmico e ao comportamento das turmas, assiduidade dos discentes nas aulas, dentre outras questões relacionadas ao processo de ensino. Assim como a equipe também é responsável por realizar a acolhida dos discentes novatos, orientando-os e fazendo-os cumprir, juntamente com os discentes veteranos, as determinações contidas no Regulamento da Organização Didática (ROD), que é um documento que norteia toda a comunidade acadêmica.

CONCLUSÕES

O processo educativo é amplo, sistemático e dependente de diversos fatores e de diversas representações: discentes, docentes, pais, setores ligados ao ensino, família e escola. Dentre todos os partícipes do processo, entende-se que cada um tem sua função e responsabilidade, contudo, cada um tem seu limite de atuação dentro do processo de ensino e aprendizagem. A escola, em sua unidade, não consegue atuar de forma isolada no processo, sendo co-dependente de todos os demais atuantes, principalmente, da família, pois é através desse intermédio entre família e escola, que se alcança os objetivos propostos no processo pedagógico. Com a experiência vivenciada conclui-se que atuar no setor pedagógico tem diversos desafios, mas particularmente, o maior deles é a integração entre discente, docente e família.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, R. M. d. L.; FRIGOTTO, G. Práticas pedagógicas e ensino integrado. Revista educação em questão, Natal, v. 52, n. 38, p. 61-80, maio/ago. 2015.

CIAVATTA, M. A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e de identidade. In: FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M.; RAMOS, M. (Org.). Ensino Médio Integrado: concepções e contradições. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

COSTA, Ana Maria Rayol da. Integração do ensino médio e técnico: Percepções de alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA/Campus Castanhal. 2012. 118f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Pará, Belém, 2012.

SAVIANI, Dermeval, História das idéias pedagógicas no Brasil– Campinas SP: Autores associados, 2007. – (Coleção memória).